

O ABANDONO AFETIVO NO BRASIL: A RESPONSABILIDADE CIVIL AFETIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

AFFECTIVE ABANDONMENT IN BRAZIL: AFFECTIVE CIVIL RESPONSIBILITY

10.5281/zenodo.6573904

Autoras:

Bárbara Matias Silva¹

Jhulia Roberts Vieira Santos²

1 Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADO, curso de Direito,
barbaramatiasbms@gmail.com.

2 Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADO, curso de Direito,
jhuliarobertsjhujhu9@gmail.com.

RESUMO

Frente à evolução do direito de família, o afeto se tornou uma das principais características para a formação da criança e do adolescente, no entanto, os pais vêm descumprindo com seus deveres e deixando seus filhos em situação de abandono moral. Por este motivo, indaga-se sobre a possibilidade da Responsabilização Civil dos genitores pelo abandono de sua prole, através de uma indenização, além de questionar a efetividade do pagamento deste valor no caso concreto. Nesta dissertação de cunho artigo utilizou-se como método de pesquisa o bibliográfico e como abordagem o método dedutivo hipotético e também o qualitativo, levando em consideração as transformações fáticas ocorridas na sociedade e no Direito de Família.

Palavras-chave: Abandono Afetivo, Indenização, Responsabilidade Civil.

ABSTRACT

Faced with the evolution of family law, affection has become one of the main characteristics for the formation of children and adolescents, however, parents have been failing to fulfill their duties and leaving their children in a situation of moral abandonment. For this reason, it is questioned about the possibility of Civil Liability of the parents for the abandonment of their offspring, through an indemnity, in addition to questioning the effectiveness of the payment of this amount in the specific case. In this article-type dissertation, the bibliographic research method was used and the hypothetical deductive method was used as an approach, as well as the qualitative one, taking into account the factual changes that have taken place in society and in Family Law.

Keywords: Affective Abandonment, Indemnity, Civil Liability.

INTRODUÇÃO

A evolução do Direito de Família, em particular após o surgimento da Constituição Federal de 1988 e posteriormente o surgimento do Código Civil em 2002, quando os direitos da família passaram a ser efetivados principalmente em relação aos filhos, entendeu que o afeto dos pais (aqui em questão discorrido como convivência, educação, diálogo, entre outros) é substancial e o meio pelo qual se tem a construção mental, moral e o emocional de uma criança e do adolescente, como estão em constante desenvolvimento, é necessário o acompanhamento de seus genitores, no entanto, alguns deles deixam de estabelecer o vínculo familiar com seus filhos, colocando-os em situação de abandono afetivo.

O conceito de dignidade na época clássica ficava ligado ao dinheiro, que promovia a pessoa a um título de nobreza, por outro lado, em tempos modernos, o conceito de dignidade é fundado no respeito às necessidades dos indivíduos. A Constituição Federal Brasileira foi a responsável por colocar de forma expressa o princípio da dignidade, fazendo assim com que este seja lembrado constantemente e a sociedade tenha o dever de colocá-lo em prática.

Objetiva-se em tratar do Direito de Família sob a ótica da ausência afetiva parental, visto que o abandono afetivo tem como características a indiferença, a negligência, a omissão ou ausência de assistência afetiva e amorosa, e, portanto, esse assunto não deve ser pautado apenas como algo de cunho patrimonial, já que envolve sentimentos e direitos humanos, cuja falta, juntamente à falta do afeto, podem acarretar sérios problemas psicológicos para a criança ou adolescente.

Entende-se por Abandono Afetivo a ocasião onde os pais ou responsáveis não cumprem seu dever de cuidado e formação dos filhos. Os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto ao dever geral de cuidado podem responder judicialmente por terem causado danos morais à sua prole, através do pagamento de uma indenização.

Notam-se, no decorrer da história, grandes mudanças na instituição da família, formando-se os mais diversos modelos até a atualidade, mães que se inseriram no mercado de trabalho e agora mantêm o sustento da família, mães e pais solteiros, relações homoafetivas, entre vários outros.

A metodologia da pesquisa utilizada é bibliográfica, por meio de livros e artigos científicos, além de jurisprudências. Em sua abordagem foi utilizado o método dedutivo hipotético e também o qualitativo. Esta dissertação de cunho científico se justifica por meio da desvalorização da família com a modernidade atual, bem como o grau em que tais atos ou omissões afetam a dignidade da pessoa humana como um todo na construção social do indivíduo. Assim, é de suma importância a discussão do tema proposto tanto para a sociedade quanto para o judiciário e o Estado.

Nesse sentido surge o questionamento sobre a possibilidade ou não do filho receber indenização por danos morais e materiais por conta desse abandono. Assim, a presente dissertação aborda os princípios de ceio familiar e a responsabilidade que norteia tais assuntos, também levanta apontamentos que norteiam os direitos do indivíduo e sua personalidade, bem como, as obrigações essenciais ao poder familiar.

Ao que se remete aos objetivos propostos será analisado o abandono afetivo pela perspectiva do Código Civil, além da Carta Magna de 1988 e outros princípios sociais, será discorrido, também, sobre a evolução da família em quanto portadora de direitos, e ainda, as consequências dessa evolução na área cível, por meio dos posicionamentos majoritários da doutrina jurídica.

Perante a problemática proposta surgiram hipóteses a serem averiguadas. Assim, será analisado se diante do abandono afetivo o Código Civil e a Constituição Federal devem proferir uma punição mais severa para amenizar a falta desse afeto ou verificar possíveis soluções para evitar o abandono afetivo de modo a punir a moralidade resguardada.

Ainda sobre o cunho pecuniário indenizatório do abandono, deve ser analisado de forma mais severa e clara, levando em conta o grau psicológico e reflexo positivo ou negativo social do indivíduo atingido.

Em suma, a regulamentação jurídica em relação ao abandono afetivo é uma grande conquista, apesar da impossibilidade de medir de forma pecuniária a falta de afeto, em consequente, essa ausência de afeto não exclui a responsabilidade e os deveres dos genitores, e o judiciário em suas proferidas decisões vem demonstrando essa cobrança pela responsabilidade, como será demonstrado a seguir.

1 A FAMÍLIA E O “PREÇO” DO AMOR

De antemão, é imprescindível fazer um breve relato da evolução histórica do direito da família, desde seus primórdios, enfatizando no que se remete e correlaciona com o abandono afetivo. Contudo, há uma ausência de dados de quando surgiram as primeiras famílias, no entanto,

mesmo diante de relatos incertos, passamos a investigar a evolução do direito ao que remete a família.

Conforme leciona Fernando Roggia Gomes (2011, p.12) afirmando que:

No Direito romano, a família era uma unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional, organizada sob o princípio da autoridade, a qual era fortemente exercida pelo ascendente comum mais antigo: o pater famílias. Tal figura detinha todos os poderes necessários à boa manutenção do grupo familiar, o que era feito de forma autoritária, e não como um múnus.

Conforme evoluiu o direito Romano, diminuiu-se gradativamente o poder “*pater*”, possibilitando uma maior autonomia à mulher e aos filhos.

Paulo Lôbo (2008, p.1) demonstra que a “ao longo da história, a instituição familiar sofreu profundas mudanças de função, natureza, composição e, conseqüentemente, de concepção, sobretudo após o advento do Estado Social, ao longo do século XX”.

Em complemento, Rolf Madaleno (2008, p. 13) menciona sobre a influência da Revolução Industrial como um dos precursores de mudanças:

O mundo testemunhou com o início da Revolução Industrial um súbito enxugamento da família, que migrou do campo para os grandes centros industriais, e assim reduziu a quantificação dos seus componentes. Surgiu pequeno grupo, formado por pais e filhos, centrando no seu domicílio o ninho, o abrigo reservado à exposição dos seus assuntos familiares mais íntimos. No começo, a tendência foi a de concentrar a mulher nas atividades domésticas, no trato diário da prole conjugal e conferir ao esposo a chefia econômica d'lar. Organizada a família nesse modelo social e político de conveniente divisão imaterial e econômica das funções conjugais, ficava fácil constatar que cada membro precisava alcançar sua realização pessoal, assumindo as tarefas divididas pela lei e pelos costumes para cada gênero sexual, num papel de inquestionável subserviência da mulher, em inaceitável desigualdade sexual.

Após esse marco histórico houve grandes mudanças sociais revolucionárias para as mulheres no mercado de trabalho, por meio destas as mulheres passam a ser também provedoras do lar, após isso “teve fim a prevalência do caráter produtivo e reprodutivo da família, que migrou para os centros urbanos e passou a conviver em espaços menores, fato que propiciou a aproximação de seus membros” (DIAS 2007. p.28).

Em 1988 com o surgimento da constituição a família teve seu destaque e relevância, pois o Estado estava preocupado com a situação da família, dando os mesmos direitos sociais, econômicos e culturais, tendo garantias institucionais, e ainda, sendo englobada pelos direitos fundamentais.

O abandono afetivo pode ser conceituado quando ocorre um comportamento omissivo, contraditório ou de ausência de quem se tem o dever de exercer a função afetiva na vida da criança ou do adolescente.

O Código Civil em seu artigo 1.634, disciplina *in verbis*:

Art. 1.634. *Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)*

I – dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

IV – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

V – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

VI – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivente não puder exercer o poder familiar; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

VII – representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem

partes, suprindo-lhes o consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

VIII – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014).

IX – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014).

Conforme o disposto é notável as obrigações dos genitores para com seus filhos, impõe ainda este Código que o dever dos pais não se limita apenas ao de sustento, existe ainda a obrigação de destinar aos filhos a educação e criação, e não menos importante, o dever detê-los em sua companhia e guarda.

A CF/88 em seu artigo 227 demonstra o dever de convivência em sua disciplina, *in verbis*:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

De acordo com Aline Biasta Suarez Karow (2012, p.126) é errôneo confundir o abandono afetivo com a “falta de amor”, pois o amor é gênero do qual o afeto é espécie, sendo assim, sinônimos entre si.

A autora complementa ainda afirmando que:

O afeto engloba todos os tipos de sentimentos familiares, independente dos membros que o cultivem e de sua origem, vertical ou horizontal. A filosofia grega já subdividia o amor em espécie como amor eros (de conotação sexual), ágape (amor de nível espiritual e universal) e philos (amor psicomental). O amor, dada sua robustez e essência, é impossível ser mensurado, ainda que juridicamente, porém o afeto, um dos gêneros do sentimento amor, e por vezes, a manifestação mais simples e inicial deste, é suficiente para marcar um novo conceito jurídico familiar.

(KAROW 2012, p.131)

Assim, o abandono afetivo não é só falta de amor demonstrada pelos genitores à sua prole, mas também a falta do cumprimento dos cuidados necessários durante o desenvolvimento do indivíduo (criança/adoto) tanto cuidados físicos como psíquicos são englobados aqui.

Abandonar afetivamente os filhos é transgredir diretamente o princípio da dignidade humana, é burlar os preceitos fundamentais garantidos constitucionalmente, tais como a convivência familiar e a paternidade responsável previsto na Constituição Federal de 1988 art. 227, caput, da disciplina, *in verbis*:

Art. 227. *É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

A presença dos genitores é indispensável no desenvolvimento da personalidade dos filhos e na ausência dos pais ocasiona consequências graves na vida da prole. As consequências desse abandono são as mais variadas possíveis. Nesse sentido, é questionado qual seria o “preço” desse amor.

Inicialmente, não houvera indenização extrapatrimonial, justificando-se pelo argumento de que não era possível estabelecer um “preço para a dor”, porém, não levou-se em consideração que a função da indenização não é reparar integralmente o dano causado, mas tentar compensar, em certa medida, o sofrimento e a humilhação sofridos pela vítima. Além disso, para que a responsabilidade civil por negligência emocional ocorra de fato, é necessário que os danos e a relação de causa e efeito sejam comprovados, isso é feito por laudos profissionais que indiquem as lesões.

Outro aspecto importante é que esta indenização deve ser calculada com base em um valor suficiente para cobrir as despesas necessárias para tentar reverter as sequelas psicológicas causadas mediante tratamento terapêutico.

A Constituição Federal de 1988 consagra os direitos de personalidade da criança em seu artigo 5º, ir contra o disposto nesta carta magna é violar os direitos da personalidade da prole que depende não só do aspecto material, mas, principalmente, do aspecto afetivo dos genitores.

A essa violação de direitos é cabível uma indenização, porém, conforme demonstra Stolze e Pamplona (2012, p.747):

Logicamente, dinheiro nenhum efetivamente compensará a ausência, a frieza o desprezo de um pai ou de uma mãe por seu filho, ao longo da vida. Mas é preciso se compreender que a fixação dessa indenização tem um acentuado e necessário caráter punitivo e pedagógico, na perspectiva da função social da responsabilidade civil, para que não se consagre o paradoxo de se impor ao pai ou a mãe responsável por esse grave comportamento danoso (jurídico e espiritual), simplesmente, a “perda do poder familiar”, pois, se assim o for, para o genitor que o realiza, essa suposta sanção repercutiria como um verdadeiro favor.

Neste diapasão, passamos para as decisões proferidas pelos Supremos Tribunais:

I APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ABANDONO AFETIVO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. II CERTIDÃO NO DISTRIBUIDOR ONDE CONSTA DIVERSAS AÇÕES DE ALIMENTOS AJUIZADAS PELA AUTORA. III ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IV DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL. V VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R\$5.000,00. VI – RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 7685249 PR 768524-9 (Acórdão), Relator: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 26/01/2012, 8ª Câmara Cível) .

Não há regulamentação expressa para o abandono afetivo, assim é necessário tentar buscar pela jurisprudência majoritária.

A ministra do Supremo Tribunal De Justiça Nancy Andrichi define que na caracterização do abandono afetivo, a existência de fatores excludentes ou atenuantes na medida em que exijam a reversão do fator fático não podem ser objeto de reexame, além disso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social. (...)

(STJ – REsp: 1159242 SP 2009/0193701-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2012, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012 RDDP vol. 112 p. 137 RDTJRJ vol. 100 p. 167 RSTJ vol. 226 p. 435).

É fatídico que os valores da compensação não vão trazer de volta o tempo que ficou para trás, muito menos o amor que foi negado. Com isso, essa reparação visa demonstrar que não está sendo julgado amor ou sentimento, mas sim tudo que se foi negado, tudo que era dever dos pais, algo que vai muito além e é necessário para o desenvolvimento de uma criança ou adolescente, restando claro que atos como estes são reprováveis na sociedade.

2 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DE FAMÍLIA

A família é o pilar base de toda sociedade, razão pelo qual é digna de toda a proteção dada pela legislação, bem como de toda a análise doutrinária feita no ramo do Direito que a contempla.

O direito de família vem cada dia mais se ligando à Responsabilidade Civil, pois o Direito Civil deixou de preocupar apenas com os bens e passou a se ampliar no âmbito familiar. A responsabilidade civil é a utilização de critérios que instituem a uma pessoa reparar dano moral ou patrimonial provocado a terceiros, devido a ato praticado por ela mesma.

Conforme demonstra Maria Helena Diniz (2012, p.51) “a responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”.

Por vislumbrar a importância desse assunto, o Poder Judiciário se manifesta a respeito da possível responsabilização por danos decorrentes do abandono afetivo dos pais para com sua prole.

2.1 Responsabilidade civil objetiva e subjetiva

No que se remete ao seu fundamento, a responsabilidade civil pode ser classificada como subjetiva ou objetiva. A responsabilidade subjetiva ou responsabilidade civil clássica é fundamentada na culpa do agente ofensor. Assim, para que haja o dever de reparar, será necessária a comprovação de culpabilidade.

Desta forma, para que exista a responsabilidade civil clássica é necessário que haja uma conduta, um dano, um nexo de causalidade entre essa conduta e esse dano e, ademais, é necessário que haja também a culpa comprovada. Assim, caso o autor do ato não tenha agido de modo culposos, não haverá para ele a obrigação de indenizar.

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p. 862) a noção básica da responsabilidade civil”, dentro da doutrina subjetiva, é o princípio segundo o qual cada um responde pela própria culpa-unusquisque sua *culpa nocet*, “por se caracterizar em fato constitutivo do direito à pretensão reparatória, caberá ao autor, sempre, o ônus da prova de tal culpa do réu”.

No entanto, há hipóteses argumentando a necessidade de se caracterizar a culpa, nesse contexto e direcionada para o que se intitula de “responsabilidade civil objetiva”. Segundo esta que é espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa no ato do agente causador do dano é irrelevante juridicamente, tendo em vista, que somente será necessária a existência do elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável, para que surja a obrigação de indenizar.

De acordo com Gagliano e Filho (2017, p. 864) a diferença entre a responsabilidade civil objetiva e a subjetiva é:

A diferença da responsabilidade civil objetiva para a subjetiva não está, portanto, na possibilidade de discutir culpa, mas, sim, na circunstância da

culpa ser um elemento obrigatório de ônus da prova, pois, na responsabilidade civil subjetiva (seja de culpa provada ou de culpa presumida), o julgador tem de se manifestar sobre a culpa, o que somente ocorrerá acidentalmente na responsabilidade civil objetiva.

As teorias que remetem a responsabilidade civil objetiva á veem como mero resultado da conduta do agente na qual o mesmo é obrigado a reparar

3 DANOS CAUSADOS

Para que ocorra de fato a responsabilização civil por abandono afetivo, é necessário que o dano e o nexo causal sejam comprovados, isso se faz por meio de laudos formulados por especialistas que apontam o dano psicológico gerado à criança. Conforme afirma Fernando Roggia Gomes (2011, p. 46) “ o vocábulo dano é oriundo do latim *damnum*, significando o prejuízo impingido a um bem juridicamente protegido, com a diminuição de um patrimônio ou a lesão de um sentimento”.

No que se refere ao seu conceito o dano constitui-se de toda e qualquer lesão a um bem jurídico tutelado, para Eduardo Murilo Amaro Angelo (2005, p. 9) o dano “trata-se do prejuízo causado pela conduta do agente ofensor, atingindo a esfera de interesses das vítimas. A ocorrência de tal evento danoso é pressuposto essencial para a caracterização da responsabilidade civil”.

Para haver o dever de reparar é imprescritível que se se tenha ocorrido um dano, dessa forma, não seria possível reparar o que não sofreu dano ou haver a compensação do prejuízo que não ocorreu.

Afirma Maria Helena Diniz que:

O dano pode ser atual ou futuro, isto é, potencial, desde que seja consequência necessária, certa, inevitável e previsível da ação, como, p.ex., quando uma pessoa é vítima de lesões corporais num acidente de trânsito e perde um braço, o que diminuirá sua capacidade de trabalho. A certeza do dano, portanto, constitui sempre uma constatação de fato atual que poderá projetar, no futuro, uma consequência necessária, pois, se esta for contingente, o dano será incerto.

3.1 Dano moral

O dano moral é aquele que atinge os sentimentos, a moral e o psicológico da vítima, podendo estes ocorrerem simultaneamente.

Venosa (2002, p.31) aponta que:

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar indenização. Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus parter família: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre as rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante de comportamento humano universal.

3.2 Dano patrimonial

O dano pode ser de característica patrimonial, moral ou estético no dano patrimonial e possível notar a presença do carácter pecuniário, ou seja, essa dano atinge o patrimônio da vítima.

Nas palavras de Eduardo Murilo Amaro Angelo (2005, p. 11) “Os danos patrimoniais, também chamados de materiais, são aqueles prejuízos de natureza econômica”, ou seja, são aqueles que possuem valor pecuniário que atinge diretamente o patrimônio da vítima.

Em contrapartida, na perspectiva de Fernando Roggia Gomes (2011, p. 48) o dano patrimonial é aquele onde a “lesão concreta, que afeta interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária”.

3.3 Dano estético

O dano estético está diretamente ligado a fisionomia estética da vítima, esse dano pode ser observado por exemplo em um procedimento estético mal efetuado que causaria deformações na vítima.

Os danos estéticos conforme explica Eduardo Murilo Amaro Angelo (2005, p. 10) são “aqueles que atingem o aspecto morfológico de uma pessoa, decorrendo a ela deformidade, aleijões ou afeamentos, como por exemplo, cicatrizes no rosto da vítima”.

3.4 Dano *in re ipsa*

O dano “*in re ipsa*” e aquele no qual se presume a ocorrência do dano não necessitando de comprovações para que seja definido.

A CF/88 em seu artigo 5º, *caput*, inc V e X, demonstra os direitos subjetivos privados relacionados à integridade moral garantindo o direito a indenização por dano material ou moral resultante de sua violação, em sua disciplina *in verbis*:

“Art. 5º.”. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] V – é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral, ou à imagem;

[...] X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Ao que se refere à comprovação do dano, Renato Ismael Ferreira Mezzomo (2014) leciona que a comprovação do dano quando ocorre publicamente “do nome da pessoa”, presume-se que houve a ocorrência do dano moral a partir disso:

Dispensando-se outras provas. Isso porque o dano moral resulta da tão-só publicação da notícia, configurando, assim, típica hipótese de dano “*in re ipsa*” (dano contido (no próprio ato, em si mesmo), que prescinde de comprovação em juízo, conforme entendimento pretoriano e doutrinário. [...] Com efeito, o dano moral decorre do próprio ato ilícito de publicação indevida donome da pessoa em veículo de comunicação. A prova do dano, nesse caso, é dispensada, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do próprio ato de veiculação da matéria. [...] Tem-se, pois, que o dano moral sofrido, em casos como o citado, resulta da própria situação vexatória e humilhante (“*in re ipsa*” ou presumido) naturalmente provocada pela conduta do ofensor, prescindindo, assim, de prova dos prejuízos concretos evidentemente gerados, tomando-se como parâmetro o homem-médio.

Assim, o dano “*in re ipsa*” é entendido como a presunção de um dano causado a vítima sem que seja necessária a comprovação do dano praticado.

Algumas da Jurisprudências que são consideradas como sendo majoritárias já fizeram menção a este tipo de dano, como por exemplo uma decisão monocrática do relator Evandro Pereira Valadao Lopes, 7º turma julgadora do TRT – RJ, a qual ele argumenta não precisar ser provado os danos que ocorreram devido a atraso em pagamento de verbas rescisórias, por se tratar justamente de um dano “*in re ipsa*”, explicando que nestes casos é o bastante a presunção da ocorrência.

Podemos verificar nesta decisão monocrática a seguir, feita pelo relator Marilene Bonzanini do TJ – RS que o dano presumido, ou seja o “*in re ipsa*”, é de entendimento majoritário dentro dos Tribunais.

RECONHECIMENTO. DANOS IN RE IPSA. \nO registro, sem existência de dívida-, do nome do consumidor em listagens de inadimplentes implica-lhe prejuízos, indenizáveis na forma de reparação por danos morais, sendo estes, segundo a majoritária jurisprudência, presumíveis, prescindindo prova objetiva.\nCRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.\nAPELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS – AC: 70034812305 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 21/07/2010, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2010)

A teoria do dano “*in re ipsa*” determina que existem alguns tipos de atos que ocasionam automaticamente o dano, disso resulta o dano presumido, sendo a ação ou omissão em que se adequa ao abalo moral. Conforme demonstra Renato Ismael Ferreira Mezzomo (2014, p. 58) é “importante frisar que a teoria do dano “*in re ipsa*” gera a presunção do abalo moral e patrimonial, mas a sua dimensão, que repercute no valor indenizatório, é mensurado de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

4. CONCLUSÃO

Com a evolução do Direito de Família, especialmente após o surgimento da Carta Magna de 1988 e do código civil de 2002, o afeto tornou-se um dos principais elementos caracterizantes da família.

Desta forma, diante dessa nova característica da família que se alicerça como local onde há uma realização pessoal de cada um dos membros da entidade familiar, surge um debate com relação à possibilidade ou não da responsabilidade civil dos pais diante do abandono afeto paternal da prole menor, cuja solução ainda está nublado na jurisprudência, pois vários casos estão sofrendo prescrição e outros sendo desprovidos por falta de provas.

Os anuentes da corrente que prega a possibilidade da responsabilidade dos genitores perpetuam a ideia de que os genitores não possuem apenas o dever de dar à sua prole a assistência material, mas também a assistência moral, a falta desse apoio afeta diretamente os direitos da família, e apenas destituir do poder familiar não é suficiente. Cabe ainda ressaltar sobre o dever de educar previsto do artigo 1.634, I, do Código Civil, a punição é importante, pois tem caráter educativo.

Em contrapartida, a corrente contrária a essa ideia, entende que é inadequada à condenação por danos morais, tendo como base a ideia de que a lei apenas impõe aos genitores a obrigação de dar assistência material aos filhos, e que o afeto é apenas uma consequência natural e não deve ser imposto pela lei, e obrigar os pais a conviverem com a prole seria ineficaz, trazendo maiores consequências, pois haveria também a rejeição tácita, assim, não deve o judiciário estabelecer a responsabilidade civil por conta do abandono afetivo.

No entanto, depois de um estudo aprofundado na jurisprudência, no âmbito jurídico e na principiologia, compreende-se que é juridicamente possível a Responsabilização Civil dos genitores pelo abandono afeto parental.

Efetivamente, é impossível não notar os direitos da criança e do adolescente como prioridade na Constituição Federal de 1988 (art. 227) e ainda no ECA (art. 3º) que cuida das condições para o desenvolvimento mental e moral desses menores, assim, não haveria como deixar de lado o afeto como forma indispensável nessa construção. A Carta Magna em vigor, em seu art. 229, e o Código Civil, em seu artigo 1.634 estabelecem o dever de assistência, de criar e educar a prole, e ainda em complemento o ECA assegura o direito da convivência familiar.

Importante ressaltar, ainda, os anuentes presentes na jurisprudência, pelo fato e não haver regulamentação vigente para o abandono afetivo, atemos a jurisprudência conforme demonstrado pela análise da decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi.

Os princípios afirmam que o abandono afeto parental é uma ultraje aos princípios da dignidade da pessoa humana, a afetividade, a prioridade do interesse do menor, a paternidade responsável, a solidariedade e por fim a convivência familiar.

Ademais, a destituição do poder familiar não deveria ser um empecilho para a reparação civil, visto que não há fundamentação legal para isso, simplesmente penalizar o instituto de família é uma atitude ineficaz que pode vir a ser em favor dos genitores e desfavorecer a prole.

É importante ressaltar que, apesar de não haver previsão legal tácita para o abandono afetivo ser passível de indenização, também não existe proibição de lei nesse sentido, assim, esse ato de abandono pode ser considerado ilícito (art.186 do Código Civil), por se tratar de uma grande violação dos direitos da criança e do adolescente com reflexos a ter danos em sua personalidade.

Elucida que a classificação dada a essa responsabilidade civil por abandono afeto parental é classificada como extracontratual (já que não é um contrato) e objetiva (não há necessidade de analisar a culpa). No entanto, não se reitera, pelo fato de ausência de convívio dos genitores e prole, se caracterizar em Responsabilidade Civil.

É factual que se entenda juridicamente a possibilidade do pleito no qual devesse ter requisitos é que seja comprovada a responsabilidade com seus pressupostos sendo-os: a ação ou omissão, o

dano, o nexo de causalidade com a conduta e o dano e a culpa dos genitores por agirem com dolo ou negligência. E ainda, deve se ressaltar sobre o ônus probatório que recai sobre a prole para que o mesmo comprove que foi abandonado (art.333, I, do CPC).

Assim, a indenização por danos morais em consequência do abandono afetivo não deverá ser utilizada como meio de vingança ou enriquecimento ilícito. O judiciário deve manter-se em alerta aos pedidos descabidos presentes nas ações propostas. Deste modo, a Responsabilidade Civil dos genitores aos filhos abandonados, quando e utilizada sem excessos ou abuso, serve como instrumento pelo qual se concretizara os direitos da criança e do adolescente, bem como para efetivar os deveres impostos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGELO, Eduardo Murilo. **A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS POR ABANDONO AFETIVO DOS FILHOS E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA**. Revista Intertem@s. Volume10, nº10. 2º Semestre de 2005.

BRASIL. **Código Civil**. 14ª ed. São Paulo: Saraiva 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_07.05.2015/art_226_.asp> Acesso em: 13 de janeiro de 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá**

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 20 de janeiro 2022.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça STJ – RECURSO ESPECIAL : REsp 1159242 SP 2009/0193701-9**. Recorrente: ANTONIO CARLOS JAMAS DOS SANTOS. Recorrida: LUCIANE NUNES DE OLIVEIRA SOUZA. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. 3ª turma julgadora. São Paulo. 2012. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865731390/recurso-especial-resp-1159242-sp-2009-0193701-9/inteiro-teor-865731399> .> Acesso em: 14 de abril de 2022.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS – Apelação Cível: AC 70034812305 RS**. **Apelante:** BRASIL TELECOM / OI. **Apelado:** VALTERLUIS STELMACH THROW. Relator: Marilene Bonzanini. 9ª camera civil. Rio Grande do Sul. 2010. Disponível em: <<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/909877720/apelacao-civel-AC-70034812305-RS/inteiro-teor-909877769>> . Acesso em: 11 de fevereiro de 2022.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região TRT-1 – Recurso Ordinário: RO 11000820105010221 RJ. Recorrente: CARLOS EDUARDO DA COSTA CARDOZO. Recorrida: I M S COMERCIAL E INDUSTRIALLTDA. Relator: Evandro Pereira Valadao Lopes. 7º turma julgadora. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <<https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia24891503/recurso-ordinario-ro-11000820105010221-rj-trt-1/inteiro-teor-113099359>> Acesso em: 11 de fevereiro de 2022.

DIAS, Maria Berenice, **Manual de Direito de Família**, 8ª Ed. Revista dos Tribunais, 2011.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

DINIZ, Maria Helena, **Curso de direito civil, volume 5: Direito de Família**. 24ª edição. São Paulo: Saraiva 2009.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil**, 26ª ed. Saraiva – São Paulo, 2012.

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Manual de direito civil; volume único/ Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho**. – São Paulo: Saraiva 2017.

GOMES, Fernando Roggia. **A RESPONSABILIDADE CIVIL DOSPASPELO ABANDONO**

AFETIVO DOS FILHOS MENORES. 2011. Disponível em:

<https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/950/103842_Fernando.pdf?sequence=1&isAllowed=y> acesso em 02 de abril de 2022.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. **Pressupostos, elementos e limites do dever de**

indenizar por abandono afetivo. Disponível em:

<<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9365-9364-1-PB.pdf>>. Acesso em 28 set. 2012.

KAROW, Aline Biasuz Suarez, **Abandono afetivo: valorização jurídica do afeto nas relações paternofiliais**. Curitiba: Juruá, 2012.

LÔBO, Paulo. **Direito civil: famílias**. São Paulo: Saraiva, 2008.

MEZZOMO, Renato Ismael Ferreira. Dano Moral " in re ipsa" **Conteúdo Jurídico**,

Brasília-DF: 11 nov 2020. Disponível em:

<<https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/42043/dano-moral-quot-in-re-ipsa-quot>> Acesso em: 11 maio de 2022.

PEREIRA Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil. Família.** v. 5. 22 ed. rev.atual. amp. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

PEREIRA, Poliana Alves. **Responsabilidade civil por abandono afetivo.**ToledoAraçatuba, 2018.

Disponível em:

<<https://servicos.unitoledo.br/repositorio/bitstream/7574/40/1/Responsabilidade%20civil%20por%20abandono%20afetivo%20-%20Poliana%20Alves%20Pereira.pdf>> Acesso em: 16 de setembro.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da família.** 2004. 157 f. Tese (Doutorado)-Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

Disponível em:

<http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/2272/1/Tese_Dr.%20Rodrigo%20da20Cunha.pdf> Acesso em: 21 de abril de 2022.

VENOSA, Silvio de Salvo, **Direito Civil: Responsabilidade Civil**, 12ª ed. Atlas – São Paulo, 2012.

.**Direito Civil. Famílias.** 3ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva 2010. MADALENO, Rolf.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »